

ZAMONAVIY SHAROITLARDA TEXNIKALARNI EVAKUATSIYA QILISH BO‘YICHA TEXNIK TA‘MINOT TADBIRLARI: MUAMMO VA YECHIMLARI

Mustafakulov F.T.

O‘R QK Akademiyasi tinglovchisi, podpolkovnik

Annotatsiya: Jangovar harakatlarni olib borishning zamonaviy sharoitlarida, jang maydonida qurol-aslaha va harbiy texnikalarni ko‘p miqdorda safdan chiqishini inobatga olgan holda ularni evakuatsiya qilish yoritili o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yuqori yashovchanlik, yengil zirhlangan, zirhlangan avtomobil, zirhli tank, yoqilg‘i tashish vositalari, o‘q-dori, yoqilg‘i moylash maxsulotlari, ombor, park, ko‘chma ta‘mirlash ustaxonalari, reaktiv artilleriya qurollari, samalyot, vertalyot, TQBR, uchuvchisiz uchish apparatlari.

Dunyo mintaqalarida bo‘layotgan jangovar harakatlar va qurolli mojarolar tajribasi tahliliga ko‘ra qo‘shinlardagi qurol-aslaha va texnikalarni evakuatsiya qilish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Jangovar harakatlar jarayonida tomonlarning asosiy vazifalaridan biri bu dushmanning tirik kuchlari bilan bir qatorda, yengil zirhlangan (MRAP, Tayfun-K, Ejder Yalçın, MAX Technoloje) va zirhlangan (tank, BMP, BTR, BRDM, BMD) harbiy texnikalarga o‘ta aniqlik bilan zarba berib talofat yetkazishdan iborat bo‘lmoqda. Shuningdek, jangovar harakatlarga jalb qilingan bo‘linmalar tarkibidagi evakuatsiya qiluvchi texnikalarga ham dushmanning tomonidan olovli zarbalar berilib talofat yetkazish xar ikkala tomonning asosiy ob‘ekti va sub‘ekti sifatida qaralmoqda.

Jangovar xarakatlar vaqtida har ikkala kuchlarning jangovar guruhlarining o‘t ochish pozitsiyalariga, yengil zirhlangan va zirhlangan texnikalarni o‘t ochish xandaklarga uchuvchisiz uchish apparatlar yordamida zarbalar berilib, shaxsiy tarkibni qurbon bo‘lishiga va texnikalarni qisman yoki to‘liq safdan chiqishiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari jangovar texnikalarning harakatlanishi davomida, belgilangan jangovar vazifalarni bajarishga kirishgunga qadar ularda turli ko‘rinishdagi to‘xtalishlar, ishdan chiqishlar va tiqilishlar kabi texnik nozozliklar xam ko‘zda tutilmoqda.

Rossiya Federatsiyasi tomonidan Ukraina davlatida olib borilayotgan maxsus operatsiyani misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Xususan jangovar harakatlarda taraflarning Qurolli Kchlarining barcha turdagi razvedka bo'linmalari kuch va vositalari yordamida qo'shinlarining texnikalar kalonnalarida xarakatlanishini (avtomobil, zirhli texnikalar, yoqilg'i tashish mashinalari), shuningdek joylashuv rayonlaridagi asosiy ob'ektlar (o'q-dori va yoqilg'i moylash maxsulotlari omborlarini, texnikalar joylashgan rayonlarda (park) va ko'chma ta'mirlash ustaxonalari joylashgan hududlarni aniqlab bermoqda. Aniqlangan razvedka ma'lumotlariga tayanib yuqori aniqlikka otuvchi reaktiv artilleriya qurollari, uchish apparatlari (samalyot, vertalyot), tanka qarshi boshqariluvchi raketalari, shuningdek uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida aniq zarbalar berilmoqda. Aynan yuqorida nomlari keltirilgan ta'minot vositalari lozim darajada niqoblanmagani, qo'riqlash va mudofasi to'g'ri tashkillashtirilmaganligi natijasida katta (yo'qotishlar), talofatlar yuzaga kelmoqda. Bu holatlar xar ikkala tomonlarda ya'niy Rossiya va Ukraina qo'shinlarida ham kuzatilmoqda.

Aynan Ukraina qo'shinlari uchun dunyoning yetakchi davlatlaridan turli rusimdagi zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar harbiy yordam sifatida kiritilmoqda, lekin kiritilgan qurol-aslaha va harbiy texnikalar harbiy xizmatchilar tomonidan mukammal o'rganilmaganligi va to'liq taktik texnik tasnifini o'zlashtirish uchun vaqt yetarli bo'lmaganligi sababli, kichik hajmdagi nosozliklar yuzaga kelgan hollarda (ekipaj) shaxsiy tarkibi tomonidan jang maydonlarida qoldirib ketilmoqda.

Bugungi bo'layotgan jangovar harakatlar taxlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki jangovar xarakatlar maydonlarida safdan chiqqan, talofat ko'rgan qurol-aslaha va harbiy texnikalarni uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida qidirib topishga bo'lgan talab tobora oshib borayotganligi sababli ulardan keng qamrovda foydalanish iqtisodiy jihatidan qulayligini e'tirof etilmoqda.

E'tiborli jihati shundaki, uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida ta'mirlash bo'linmalarining mutaxassisleri tomonidan jangovar harakatlar olib borilayotgan hududlarda texnik razvedkani olib borish, shuningdek qurol-aslaha va texnikalarni talofat ko'rganligini, botganligini (yengil, o'rta, og'ir, o'ta og'ir), shikastlanganligini, ayrim kichik nosozliklar oqibatida to'xtab kolganligini aniqlashda ham keng qo'llanilmoqda. Bu birinchi navbatda shaxsiy tarkibni halok bo'lishini, texnikalarning xaddan ziyot ko'p talofat ko'rishini, nosoz mashinalarni qidirib topish uchun sarflanadigan vaqtni tejalishini, maxsus texnikalarning motozaxirasini iqtisod qilishni, evakuatsiya qilishda imkoniyat darajasini oshirishga olib kelmoqda.

Bundan tashqari tomonlar kichik nosozliklar oqibatida safdan chiqqan qurol-aslaha va texnikalarni qo'lg'a kiritishda xam yaxshi ko'rsatkichlarga erishmoqdalar.

Rossiya federatsiyasi qurolli kuchlari jangovar qobiliyatini saqlash maqsadida birinchi navbatda jangovar vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan qurol-aslaha va texnikalarni evakuatsiya qilib qisqa muddatlarda ta'mirlab safga qaytarish choralarini ko'rmoqda. Bu ishlarni ta'mirlash mutaxasislari sutka davomida navbatma-navbat amalga oshirishmoqdalar. Evakuatsiya ishlari asosan BREM-1, BTS-5 ta'mirlash evakuatsiya mashinasi orqali jang maydonlaridan olib chiqarilmoqda. Agar kichik ta'mirlash ishlari bo'ladigan bo'lsa yaqin pana joylarda amalga oshirib safga qaytarilmoqda. Shuningdek kuchli shikastlanga yoki talofati ko'rgan bo'lsa zudlik bilan alohida ta'mirlash va tiklash bo'linmalari joylashgan hududlarga evakuatsiya qilinmoqda.

Ta'mirlash bo'linmalarini ish unumdorligini oshirish uchun ehtiyot qismlar o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Agar texnikalarni ta'mirlash va tiklash bo'linmalari kuch vositalari bilan tiklash imkoni bo'lmagan texnikalarni ishlab chiqarish zavodlariga qaror qabul qilish uchun jo'natilmoqda. Tiklash imkoni bo'lmagan texnikalar o'sha joyning o'zida hisobdan chiqarilmoqda.

Ukraina tomonidan jang maydonidan shikastlangan texnikalarni olib chiqish uchun evakuatsiya vositalari yetishmayotganligi yuqori boshliqlar tomonidan tan olinmoqda

Evakuatsiya va ta'mirlash vositalarining yetishmasligi Ukraina qurolli kuchlarining jangovar texnikalarini butkul tugashiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari Ukrainaga yuborilayotgan NATO davlatlari tomonidan texnikalarni ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar yetishmasligi vujudga kelmoqda.

Rossiya va Ukraina davlatlari o'rtasidagi jangovar xarakatlarda tomonlarning ko'plab talofat ko'rgan, zararlangan va shikastlangan texnikalarni (BREM-1, BREM-2, BREM-L, KET-LM, MZKT, KZKT-537L, MAZ-537M, REMK-L, KS-557) rusumli maxsus texnikalar yordamida xavfsiz hududga, kichik ko'chma zavodlariga va ta'mirlash ustaxonalariga evakuatsiya qilinmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olib quyidagilar taklif etiladi:

1. Dunyo mintaqalarida bo'layotgan jangovar harakatlar va qurolli mojarolar tajribasi tahliliga ko'ra Mudofaa vazirligi qo'shinlardagi qurol-aslaha va harbiy texnikalarni evakuatsiya qilish masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Shu sababli jangovar harakatlarda talofat ko'rgan, botgan jangovar texnikalarni qisqa vaqt ichida evakuatsiya qilishda qo'llanilayotgan maxsus texnikalarning imkoniyatlarini oshirishni kengroq o'rganib chiqishni (ilmiyo tomondan yondoshgan holda).

2. Rossiya Federasiyasi va Ukraina davlati o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarda tomonlarning barcha turdagi razvedka bo'linmalari kuch va vositalari yordamida qo'shinlarning kalonnalarda xarakatlanishini, o'q-dori va YoQM omborlari va SHMYP aniqlab berilmoqda. Ushbu razvedka ma'lumotlariga tayanib yuqori aniqlikka otuvchi qurollar, uchish apparatlari (samalyot, vertalyot), UUALari yordamida zarbalar berilmoqda. Olib borilgan taxlillardan kelib chiqib jang turlaridan (mudofaa, xujum) kelib chiqib SHMYP va o'q-dori va YoQM omborlarini joylashuvini yuqori aniqlikka otuvchi qurollarning zarbalaridan uzoqroqqa joylashtirish bo'yicha me'yoriy hujjatlarga o'zgartirish kiritishni.

3. Bo'lib o'tayotgan qurolli to'qnashuvlarni keng taxlil qilib, shuningdek qismlarda mavjud jangovar texnikalarni rusumi va turidan kelib chiqib ta'mirlash bo'linmalardagi maxsus texnikalarni hozirgi zamon talablariga mos keladigan uskuna va jihozlar o'rnatib modernizatsiya qilishni.

4. Qo'shinlarda va qismlarda o'tkaziladigan o'quvlarni hozirgi zamonaviy jangovar harakatlarga moslab maxsus jihozlangan maydonlarda, UUA va boshqa zamonaviy texnikalarni qo'llagan holda o'tkazishni.

5. Rossiya Federasiyasi va Ukraina qurolli to'qnashuvlarda kichik nosozliklarga uchragan QAHTlarni ishdan chiqqan joyni o'zida ekipaj tarkibi tomonidan tashab ketishlari kuzatilmoqda. Shundan kelib chiqib, QAHTlar ishdan chiqishi oson bo'lgan kichik nosozliklarni bartaraf etishni o'rgatish maqsadida ekipaj, hisoblar uchun (o'quv qo'llanma, eslatma) ishlab chiqishni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.voenobr.ru/uchmaterial/ Bronetexnika.
2. www.pr-t.ru/catalog/ Mashiny texnicheskoy pomoshchi i evakuatsii. Sredstva obslujivaniya i remonta.
3. www.fishki.net/ Podvijnye sredstva texnicheskogo obslujivaniya i remonta. Chast-3.
4. sptekhnika.ru/ Mashina texnicheskoy pomoshchi MTP-2.
5. www.drive2.ru/c/ Sredstva obslujivaniya i remonta.
6. Po materialam saytov:
 - <http://kurganmash.ru/>
 - <http://russianarms.ru/>
 - <http://armoredgun.org/>
 - <http://bmpd.livejournal.com/>

